

VOYAGA YETMAGAN BOLALAR O'RTASIDA RO'Y BERAYOTGAN JINOYAT VA MUAMMOLARGA ADIKVAT YECHIMLAR

Toshmurodova Elnoza Elbekovna

Toshkent Shahar Adliya vazirligi huzuridagi

Toshkent Shahar yuridek Texnikumi

Sud-huquqi va faoliyati yonalishi 1-bosqich talabasi

Elnozatoshmurodova@gmail.com +998908668895

www.doi.org/10.5281/zenodo.10457302

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunda dolzarb muammolardan biri bo'lgan o'smir yoshlar o'rtasida ko'p sodir etilayotgan jinoyat, ilmsizlik va huquqiy tushunchalarning yetishmasligi kabi muammolar ko'rib chiqiladi. Uyishmagan yoshlarni birlashtirish, ularni ilim marifatga yo'naltirish, huquqiy tushunchalarni yetgazish to'grisida chora tadbirlar olib boriladi.

Kalit so'zlar: mehnatga layoqatsiz, yoshlar, adliya vazirligi, ekstremizm, terrorizm, jinoyat.

Har qanday mamalakat singari respublikamizda ham yoshlar o'rtasida ko'p rivojlanib borayotgan jinoyatlar va huquqbuzarliklar ancha achinarli. Aholini himoyaga muhtoj qatlamini, voyaga yetmagan yoshlarni alohida muhofaza qilish davlat siyosatining bosh yonalishlaridan hisoblanadi.

Mamalakatimizda yoshlarga oid siyosat davlat faoliyatining ustuvor yonalishi ekanligi qonunda (konstitutsiyamizning **52-moddasi**. Mehnatga layoqatsiz va yolgiz keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar hamda aholining ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand boshqa toifalarning huquqlari davlat himoyasidadir) ham mustahkamlangan bo'lib uning maqsadi yoshlarning ijtimoiy shakillanishi va himoyalaniishini taminlash, ularning ijodiy iqtidorlaridan foydalanish va yoshlar uchun hamma shart-sharoitlarni yaratishdan iborat.

Voyaga yetmaganlar va huquqiy tushunchalar kamligi, yo'lda adashib, noqonuniy harakat, jinoyat sodir etgan paytlarda ham ularga nisbatan jazo tayinlashda qonunlarda o'zgacha tartiblarning belgilanganligi ularning huquqini himoya qilish uchun ishlamoqda.

Yoshlar o'rtasida jinoyatchilikka qarshi kurashish, huquqbuzarliklarning oldini olish yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan birga mahalliy hokimlik va boshqa mutasaddi idora vakillari zimmasiga muhim vazifalar yuklangan. Ular buni bajarish bo'yicha turli chora tadbirlarni amalga oshirmoqda. Shunga qaramay jinoyatlar sodir etilayotgani, jinoyat sodir etgan shaxslarning har uchinchisini yoshlar tashkil etayotganli achinarli ahvol.

Sodir etilayotgan jinoyatlarning 32 foizi o'g'irlik, firibgarlik va kiber jinoyat hisoblanadi. Ushbu toifadagi jinoyatlarning eng ko'pi Toshkent shaxri va Farg'ona viloyatida qayd etilgan. Voyaga yetmaganlar o'rtasida o'ta og'ir jinoyat sodir etganlar ham borligi afsuslanarli.

Prezidentimiz ta'kidlaganidek, jinoyatni aniqlash uning negizini topish huquqbuzarliklarning oldini olish, mutasaddilarning eng asosiy vazifasidir. Jinoyatga jazo berishdan ko'ra, uning oldini olish afzal. Bu mavzuda chora tadbirlarni kuchaytarish lozim. Jinoyatchilikka qarshi kurash nafaqat huquq-tartibot organlarning, balki barchamizning faoliyatimiz asosi bolishi kerak.

Yoshlar niholga o'xshaydi, ularga yoshlikda qanday tarbiya bersak shunday voyaga yetadi. Bu borada oila, mahalla ta'lim tashkiloti va jamiyatdagi muhit juda katta o'rin egallaydi. Xalqimizda shunday bir maqol bor "Qush inida ko'rganini qiladi", agarda biz jamiyatimizni ma'naviyatini o'stirsak yoshlarning ham ma'naviyati butun bo'ladi va ular jinoyat olamiga

qadam bosmaydi . Hozirgi kunda yoshlarning intellektual salohiyatini namoyon qilish borasida juda katta ishlar olib borilayapti .

Jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olish borasidagi faoliyatni muvofiqlashtirish , ekstremizm, terrorizm va uyushgan jinoyatchilikning boshqa shakillariga qarshi kurashish bo'yicha tashkiliy va amaliy chora tadbirlarni kuchaytirish lozim. Kelajagimiz yoshlarning qo'lida ekanligini unutmagan holda ular tomonidan jinoyat va huquqbuzarlik emas balki ezgu ammallar, bunyodkorlik tashabbuslarini chiqishini taminlab qo'yish bizning vazifamiz hisoblanadi .

O'zbekiston Respublikasi prezidenti **Sh.Mirziyoyevning** "Agar farzandlarimizga to'g'ri tarbiya bermasak, har kuni, har daqiqa uni yurish-turishi, kayfiyatidan ogoh bo'lib turmasak, ularni ilm-u hunarga o'rgatmasak, munosib ish topib bermasak, bu omonatni boy berib qo'yishimiz hech gap emas", degan fikrlari yoshlarning huquqiy bilimlarni oshirish, vatanparvar etib tarbiyalash, ularning o'rtasida jinoyatchilik, huquqbuzarlik sodir etilishining oldini olish dolzarb masala ekanligini barchamiz bilamiz. Hozirda murakkablashib borayotgan tahlikali va ziddiyatli dunyoda eng avvalo ertangi kuni kelajagi bo'lgan yoshlarimizni turli xil yot mafkuralar ostida jinoyatga moil bo'lib ulg'ayishining oldini olish ustuvor vazifalarimizdan biridir.

Parlamentning yoshlar bilan ishlash borasidagi faoliyatini samarali tashkil etish uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasining yoshlar masalasi bo'yicha komissiyasi tuzildi. Yoshlarning, ayniqsa uyushmagan, ishsiz, tayinarli mashg'uloti bo'lmagan yoshlarning kasb-hunarni puxta egallashi uchun yetarlicha sharoitlarni yaratishga, bandligini ta'minlashga ishbilarmonlik ko'nikmalarini rivojlantirishga ularni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb etishga ko'maklashish yoshlar o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olish borasida samarali mexanizmlarni joriy etish bo'yicha takliflarni kiritish komissiyaning asosiy vasifasi etib belgilangan .

O'zbekiston Respublikasi Yoshlar siyosati va Sport vazirligi huzuridagi Yoshlar ishlar agentligi-yoshlar bilan bog'liq muammolarni yechish iqtidorli yoshlarni rag'batlantirish bilan shug'ullanadigan agentlik hisoblanadi.

Agentlikning vazifasi:

- yoshlar bilan bog'liq soha va yo'nalishlarda yagona davlat siyosati, strategik yo'nalishlar va davlat dasturlarini ishlab chiqish hamda amalga oshirish;
- mamlakatda yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlarni takomillashtirish yuzasidan takliflar tayyorlash;
- yoshlar siyosati sohasidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi ustidan davlat nazoratini amalga oshirish;
- Vatanga sadoqat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, o'sib kelayotgan yosh avlodni ilm-fan va innovatsiyalarga keng jalb etish, ularni „Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari!“ g'oyasi atrofida birlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarni belgilash;
- yoshlarning huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlarini himoya qilish, yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklar va jinoyatchilik profilaktikasini amalga oshirishda faol ishtirok etish; yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish jarayonida nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari bilan samarali hamkorlik qilish;

-yoshlarga oid dasturlar, loyihalar va ilmiy-tadqiqot ishlarini moliyalashtirish uchun ijtimoiy buyurtma shaklida ajratiladigan davlat grantlari va subsidiyalarni taqsimlash, ulardan maqsadli va samarali foydalanilishini ta'minlash;

-tarbiya muassasalarini tamomlagan yetim va ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan yoshlarning ijtimoiy-huquqiy himoyasini tashkil etish va bandligini ta'minlash; iqtidorli yoshlarni yetakchi xorijiy oliy ta'lim muassasalariga ta'lim olish uchun yuborish, xalqaro tanlovlarda ishtirok etishini ta'minlash, yosh avlodni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, ularning axborot texnologiyalari bo'yicha savodxonligini oshirish, yoshlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini ta'minlash vazifalarini qamrab olgan beshta muhim tashabbusni keng joriy etishga qaratilgan ishlarni muvofiqlashtirish, ularning intellektual salohiyati va iste'dodini rivojlantirish;

-yoshlarni kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka keng jalb etish, zamonaviy kasb-hunarlar, raqamli iqtisodiyot ko'nikmalarini puxta egallashlari uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish, ularni ish bilan ta'minlash jarayonlariga ko'maklashish;

-yoshlar siyosati sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, yoshlar sohasidagi xalqaro reytinglarda mamlakat mavqeini oshirish bo'yicha zarur choralar ko'rish, xorijda ta'lim olayotgan yoshlar bilan olib borilayotgan ishlarni tizimli yo'lga qo'yish;

-yoshlar faoliyati bilan bog'liq sohalarga xorijiy investitsiyalar va ilg'or texnologiyalarni jalb qilish bo'yicha manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda xalqaro moliya institutlari, donor-mamlakatlar hamda xorijiy tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish.

-yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish jarayonida nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari bilan samarali hamkorlik qilish;

Mamlakatimiz aholisining 60 foizini yoshlar tashkil etadi, hozirgi kunda respublikamizda 36 ming 372,3 ming nafar aholining 9.4 mln yoki 26,9 foizini esa voyaga yetmaganlar tashkil etadi (18 -30 yosh), 12,7 mln yoki 36,3 foizini esa voyaga yetmaganlar (18 yoshgacha) . Ko'rsatkichlarning o'zi masala qanchalik dolzarb ahamiyatga ega ekanini anglatadi. Mamlakatimizda yoshlarning saviyasini yuksaltirish ularga zamonaviy bilim olish uchun barcha imkoniyatlarni yaratish, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish bandligini taminlash, masalalari davlat siyosati darajasigacha ko'tarildi .

Hujjatlarning orasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-iyundagi "O'zbekiston Respublikasining Yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan o'zgartirish va yangi bosqichga olib chiqish to'g'risida"gi PF-6017-son Farmoni va Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 18-yanvardagi "O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosating 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 23-sonli Qarori yoshlarga oid davlat siyosating ustuvor va dolzarb yo'nalishlarini belgilab qo'yadi. Harkatlar strategiyasida ham O'zbekistonning jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olish borasidagi maqsadlarni aniq va ravshan yoritib beriladi. Shuningdek O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining Yoshlar masalari bo'yicha komessiyasi tuzildi va o'z faoliyatini boshladi.

Bilamizki Respublikamizda yoshlar soni anchagina va ularning huquqiy tushunchasi ham qay darajada bo'lishida bizning ro'limiz katta, biz yoshlarni ma'naviyatini kuchaytirish uchun qo'limizdan kelgan barcha amallarni qilishimiz kerak.

2023-yil 18-dekabrda tashkil etilgan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasida "Qonunchilik palatasining speakiri bilan Yoshlar uchrashuvi dasturida ishtirok

etish mobaynida ham Yoshlar mavzusi dolzarb mavzu ekanligi ta'kidlab o'tildi va Respublika bo'yicha barcha yoshlar bilan suhbat bo'ldi, ularni qiynayotgan muammolar o'rta tashlandi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi "O'zbekiston" nashriyoti, 2023.
2. <https://lang.nursing.tma.uz/article/3951>
3. Davlat va huquq nazariyasi . Darslik . Toshkent "Adolat" 2018.

